

ANA PAULA DE OLIVEIRA BRINGUENTE

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**ARQUITETURA
MODERNA: UMA ANÁLISE
DE RESIDÊNCIAS DA
PRAIA DO CANTO**

19

95

INTRODUÇÃO

A primeira oportunidade de trabalhar com o tema Arquitetura Moderna: uma Análise de Residências da Praia do Canto surgiu na disciplina do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.

Por que estudar dentro da disciplina de Patrimônio Histórico um tema tão novo? Este estudo teve como objetivo questionar a validade e a própria forma de abordagem a respeito da conceituação do novo e do antigo dentro da sociedade contemporânea. A catalogação de obras e sua análise veio nos revelar a urgência deste processo a fim de resguardar, pelo menos em memória artificial (arquivos fotográficos, videotecas, documentários), obras que estão sendo diariamente descaracterizados e até mesmo destruídas visando atender ao crescente e dominador mercado imobiliário.

Desta forma foi lançada a primeira semente que resultaria nesta monografia para conclusão do curso de Arquitetura da Universidade Federal do Espírito Santo. A semente foi lançada, os caminhos e questionamentos foram muitos e ainda o são na certeza

de que este trabalho é apenas o início de um longo caminho a ser ainda percorrido por muitos na compreensão do processo de produção da Arquitetura Capixaba.

Pois bem, o trabalho Arquitetura Moderna: uma Análise de Residências da Praia do Canto tem como objetivos o reconhecimento, a documentação e a análise de residências modernistas (uni e multifamiliares) das décadas de 50 e 60 no bairro da Praia do Canto, Vitória/ES.

A principal justificativa para a escolha do tema surge como uma reflexão a respeito do compromisso que deve ser assumido por nós, estudantes de arquitetura e arquitetos, na compreensão do processo de produção da arquitetura em Vitória.

As principais justificativas para escolha do bairro da Praia do Canto são: por apresentar, a nível de bairro, uma produção significativa a ser analisada e por estar sofrendo atualmente uma forte pressão do mercado imobiliário. O processo de verticalização a que vem sendo submetido é um fator decisivo para a modificação da sua configuração espacial. O vislumbre

pelos lotes das residências unifamiliares, principalmente, cria uma pressão sobre seus moradores que mediante as propostas tentadoras do mercado não hesitam em vender seus lotes para que suas residências sejam demolidas e dêem lugar a grandes empreendimentos imobiliários. Esta situação de descaracterização diária das edificações foi um dos fatores que nos chamou atenção quanto à necessidade de documentação e análise do patrimônio existente no bairro da Praia do Canto.

Quanto à delimitação do período para o estudo da Arquitetura Moderna na Praia do Canto, as décadas de 50 e 60 mostram-se extremamente significativas e demarcatórias.

59

Nas décadas de 30 e 40, que antecedem o período em estudo, desenvolve-se em Vitória a Arquitetura Proto-moderna. Neste período de transição entre o Ecletismo e o Modernismo foram produzidas obras com características que já fazem alusão ao surgimento do Movimento Moderno mescladas com características ecléticas.

Este período de transição é extremamente válido visto que os processos de transformação não são imediatos. A evolução da arquitetura é processual e relacionada a toda uma cadeia de informações e conhecimentos.

Já no final da década de 40 começam a chegar a Vitória arquitetos formados principalmente no Rio de Janeiro que trabalham com a linguagem racionalista. Entre eles pode-se citar o arquiteto Élio de Almeida Vianna que chega ao Espírito Santo em 1947 a convite do então Governador do Estado Jones dos Santos Neves. Os arquitetos Maria do Carmo Schwab de Novaes e Marcelo Vivacqua chegam ao Estado no início da década de 50.

Utilizando um repertório racionalista, estes arquite-

tos chegam com o intuito de aqui pôr em prática as reflexões e posturas desta nova ideologia. Porém, as dificuldades e obstáculos encontrados são muitos na tentativa de se romper com uma ordem já estabelecida e consolidada, apesar das transformações implementadas pelo Proto-modernismo, que trataremos adiante.

Através da análise das obras pode-se observar que durante este período a Arquitetura Moderna desenvolve-se na Praia do Canto delimitando um período representativo da produção arquitetônica modernista dentro do contexto da arquitetura moderna em Vitória, mesmo possuindo restrições linguísticas e tecnológicas.

A partir da década de 70 o processo de verticalização acentua-se na Praia do Canto no intuito de atender a um crescente processo de especulação imobiliária, incentivado pela demanda, delimitando uma nova etapa de produção arquitetônica no bairro. Apesar desta delimitação, o repertório modernista pode ser encontrado na produção arquitetônica ao longo das décadas seguintes até os dias de hoje, mas, de uma forma mais engraçada, não constituin-

60

do propriamente uma unidade.

Como já foi mencionado, o início do estudo do tema constituiu na revisão bibliográfica sobre o Movimento Moderno. Resguarda a devida proporção dada a esta etapa na apresentação do trabalho, o mesmo será retomado à reflexão durante as análises das obras.

A etapa posterior consistiu na identificação, levantamento fotográfico, pesquisa em arquivos da Prefeitura Municipal de Vitória e na catalogação das obras para posterior análise.

Quanto à escolha das obras que compõem o catálogo, estão presentes aquelas que tiveram seus projetos elaborados (e/ou aprovados na Prefeitura Municipal de Vitória) ou a obra executada nas décadas de 50 e 60, em sua maioria.

Como a identificação foi realizada no local em estudo, fazem parte do catálogo as obras que na fase de levantamento fotográfico exerciam sua representatividade no local e que não possuíam modificações profundas em suas características, impossibilitando o seu reconhecimento. Fazem parte do catálogo obras que possuem qualidade arquitetônica intrínseca ao ato projetual. Como será exposto mais à frente, toda produção arquitetônica, independente da formação de seu projetista, será analisada.

Para a catalogação, foi elaborada uma ficha de levantamento contendo informações básicas a respeito da obra como: proprietário original, localização, projetistas, construtores, data de projeto, características principais e observações.

Como já foi mencionado, o trabalho consiste no reconhecimento e análise da produção modernista no

bairro da Praia do Canto nas décadas de 50 e 60.

Inicialmente, optou-se por uma análise individual do plano da maternidade da obra arquitetônica, a fim de detectar as características comuns e as particularidades presentes nas mesmas. Adotou-se as categorias de avaliação apresentadas por Elvan Silva em “Uma Introdução ao Projeto Arquitetônico”.¹

No decorrer da análise individual das obras observou-se que os pontos em comum e divergentes ocupavam-se sistematicamente quando descritos sob a ótica de Silva. Ou seja, ocorreu uma grande generalização das análises. A fim de não tornar as análises individuais extremamente extensas e repetitivas, optou-se por três níveis de análise das obras, encontradas respectivamente nos capítulos 1, 2 e 3.

No Capítulo 1 analisamos todas as obras do catálogo. Os principais objetivos deste capítulo são: compreender como o objeto de estudo, a residência moderna, é inserida no contexto da Praia do Canto e analisar suas características comuns e peculiares, tentando sempre que possível detectar tendências.

O Capítulo 2 contém o catálogo com a análise individual de cada obra. Elas se acham dispostas segundo critério cronológico, tomando por base o ano de seu projeto. Apresentando cada obra temos um cabeçalho contendo, no caso de residência o nome do proprietário original e de edifício o seu respectivo nome, a data de projeto, a sua localização e o nome do projetista ou construtora. Segue ainda, juntamente com cada obra, seus levantamentos fotográficos e projetos originais. Cabe ressaltar que o catálogo original possui quarenta e nove (49) obras, mas, para título de amostragem, foram selecionados apenas cinco (5) obras.

O Capítulo 3 é a análise da produção realizada por arquitetos e sua inserção no cenário da arquitetura moderna brasileira.

ARQUITETURA MODERNA NA PRAIA DO CANTO: UMA ANÁLISE

No final do século XIX, Vitória é acometida por várias epidemias. A cidade não tinha tratamento de água, esgoto, e hospitais que atendessem suficientemente.

A partir dessa época, especialmente no Governo Muniz Freire, inicia-se em Vitória um processo de intervenção no espaço urbano com caráter sanitário. Ainda neste governo, o engenheiro-sanitarista Saturnino de Brito é encarregado de projetar um novo arrabalde para a cidade de Vitória.

Nas duas primeiras décadas do século XX intensificam-se intervenções no espaço urbano da cidade. Inicia-se a construção do Porto, a inauguração dos serviços de água, luz, esgoto. Tomados por um impulso de modernização, espaços são remodelados mediante a abertura de grandes avenidas e valorização de espaços públicos. No entanto, seguindo estas novas artérias e novos alinhamentos se erguem ainda construções que trazem em suas fachadas toda estética do Ecletismo. Isto perdura até meados dos anos 30, quando então começa a se cogitar uma renovação na arquitetura, que agora tende a ter uma produção baseada no racionalismo.

De forma semelhante aos grandes centros brasileiros em relação à Europa, os acontecimentos chegam ao Estado com uma certa defasagem. Na década de 30, cria-se na capital uma imagem de cidade do futuro,

aliada à ansiedade de criar espaços que reproduzem o poder do capital mercantil exportador. Os valores estéticos racionalistas começam a ocupar espaço na elite local através da inserção de obras reconhecidas como proto-modernas.

A nível nacional, a década de 50 foi um período de grandes transformações econômicas. Pela primeira vez se estabeleceu de forma consciente uma política de industrialização para o país.

Em paralelo a esta instituição de modernização do país, no Estado, medidas político-econômicas são propostas na tentativa de aparelhamento da econo-

61
mia capixaba com o quadro nacional. Desta forma, o então governador do Estado, Jones dos Santos Neves, lança mão de uma política de valorização econômica que exigia um certo suporte tecnocrático como corolário à sua execução.

Assim, profissionais como Élio Vianna vêm para o Estado à convite do próprio Jones Santos Neves. Na década de 50 trabalha com os arquitetos Marcello Vivacqua e Maria do Carmo Schwab na Secretaria de Viação de Obras Públicas do Espírito Santo (SVOPES).

O Governo Jones Santos Neves reafirma a obtenção do crescimento da cidade e incentiva o aparecimento de obras modernistas. Com esta visão executa a construção de vários órgãos públicos em todo Espírito Santo e especialmente em Vitória.

Estes primeiros arquitetos que chegam ao Estado no final da década de 40 e início da década de 50 começam, inicialmente, a projetar obras públicas como creches, escolas, edifícios públicos em geral, mas também, começam a receber encomendas de particulares para projetarem, residências uni e multifamiliares.

O desejo de possuírem uma habitação nos moldes do que estava sendo divulgado nos grandes centros (principalmente no Rio de Janeiro devido à proximidade), leva futuros proprietários a investirem nesta nova demanda de profissionais que se insere no mercado capixaba.

Como já foi mencionado, o bairro da Praia do Canto faz parte de um projeto de ideologia higienista, do final do século passado. Possui traçado ortogonal que privilegia espaços amplos, com ruas largas e bem ventiladas, amplas perspectivas e belas visuais onde o principal objetivo era integrar de maneira adequada critérios higiênicos, racionais e estéticos. O projeto propunha a demarcação de ruas e quadras que se desmembrariam em lotes, não havendo preocupação com a integridade da quadra, tão precisa ao projeto moderno – a superquadra.

Nestor Goulart ressalva que, “apenas será de notar que a arquitetura é mais facilmente adaptável às modificações do plano econômico-social do que o lote urbano. Em decorrência, os sinais da evolução podem ser reconhecidos quase sempre – senão sempre – em primeiro lugar no plano arquitetônico

62

e só depois no urbanístico, onde são fruto de uma adaptação mais lenta”.

Utilizando a abordagem de Nestor Goulart, tem-se que quando o edifício moderno é inserido na Praia do Canto este encontra um sítio urbano definido ao qual a arquitetura tem de se adaptar. São lotes com dimensões médias entre 360 e 500m² dentro dos quais os edifícios acabam ocupando toda área de que dispõem, obedecendo a legislação dentro de seus limites e distorcendo muitas das propostas modernistas difundidas na época. Ou seja, a arquitetura nova tem que se adaptar ao lote urbano, já existente e utilizado por um estilo arquitetônico anterior.

Junto com o lote urbano já definido, encontra-se também uma legislação que apesar de implantada em 1954, o Código Municipal de Vitória LEI 351, é semelhante à LEI 276 de 1929. O Código ditava as regras do processo de controle urbanístico da época.

Em bairros como a Praia do Canto, a nova lei não exerceu muita influência na concepção das residências unifamiliares, porém, quanto às residências multifamiliares, nota-se que a legislação atuou de

forma marcante desde a inibição à verticalização até a determinação da volumetria das edificações.

O atendimento às exigências legais da época era uma responsabilidade do projetista, porém, a construtora determinava os aspectos gerais que esta edificação deveria obedecer a fim de atender a condicionantes estéticos e econômicos, principalmente.

A contextualização política, econômica e social do momento das décadas de 50 e 60 nos reporta a um período que muitos de nós não presenciamos. Atualmente, quando nos referimos à Praia do Canto, logo imaginamos suas ruas asfaltadas e movimentadas por veículos, edifícios espalhados por todos os lados. Portanto, nossa realidade é outra. A realidade do mercado imobiliário para este bairro mudou durante estes anos.

Quando nos referimos ao período em estudo, estamos retornando a uma época (descrita no início deste capítulo) que está sendo diariamente descaracterizada, sem guardara-menos, lembranças documentadas deste seu passado representativo. As obras arquitetônicas (importantes representantes

de uma época) quando analisadas em seu conjunto nos revelam intenções e significados que estarão impressos ao longo do bairro e, inclusive, ao longo da cidade.

Quando o estilo moderno é adotado como paradigma de modernidade dentro da Praia do Canto, mirando-se nos grandes centros brasileiros, uma outra população a toma como seu paradigma de bem morar. Ou seja, uma cadeia se forma. O mundo é a referência para o Brasil; o Brasil (principalmente Rio de Janeiro e São Paulo) é a referência para a Praia do Canto; a Praia do Canto passa a ser uma referência dentro da cidade de Vitória. Ou seja, outros bairros, às vezes vizinhos, às vezes periféricos ou até mesmo bairros populares se apropriam das características arquitetônicas expostas nesta vitrine, a Praia do Canto.

Daí a importância dada a toda produção com características modernas, independente da formação do projetista. Esta produção será avaliada dentro do contexto de transformações que propõe e desencadeia, principalmente em relação aos estilos anteriores, aos quais ele se impõe – proto-modernismo e neo-colonial.

Neste capítulo e no Capítulo 2, estas obras serão avaliadas através de suas características formais, construtivas e estéticas. Cabe ressaltar que em muitas obras do catálogo, esta relação ou referência com o estilo moderno será extremamente tênue, porém, não será destituída de seu valor enquanto obra. O que poderemos observar é que mesmo estas obras revelarão um desejo, o desejo de serem modernas.

No que se refere ao plano pragmático, uma das principais características observadas é a clara setorização das funções nas unidades de habitação. Os setores social, íntimo e de serviço encontram-se definidos e distintos. Mesmo que, no geral, para os casos em estudo, os setores possuam apenas um cômodo – como ocorre com o setor social que geralmente se resume a uma sala. Porém, pode-se observar que mesmo nestes casos a sala possui a sua independência e privacidade em relação aos outros espaços da habitação.

A ocupação frente/fundo da edificação proporciona a valorização dos cômodos voltados para a fachada principal, no caso, salas e quartos. Explicita uma hierarquização dos espaços onde se privilegia os

setores social e íntimo em relação ao setor de serviço – sempre voltado para os fundos do lote ou para os poços de iluminação e ventilação.

A hierarquização dos espaços também está explícita na dimensão dos cômodos. Setores social e íntimo ocupam proporcionalmente maiores dimensões que os setores de serviço. Porém, encontramos uma sensível diminuição dos cômodos se comparados com os dos estilos precedentes.

No plano pragmático, a residência moderna vem romper definitivamente com padrões referenciados na morada colonial. A edificação proto-moderna inicia estas transformações, mas de modo a conciliar a tradição, tão arraigada aos conceitos da sociedade da época, com os novos conceitos então emergentes.

O edifício proto-moderno inova no setor residencial com o surgimento de prédios de apartamentos. Porém, esta “verticalização é aceita no mínimo com relutância, pois ameaça costumes que remontam aos tempos coloniais. Os primeiros exemplos são resolvidos, dentro do possível, como as residências da época e não como um problema novo. Plasticamente,

os edifícios são solucionados em termos de fachada, acompanhando os estilismos, procurando denotar uma certa modernidade. Internamente, procura-se repetir soluções de planta das residências isoladas com seus corredores, salas e amplas varandas de modo a oferecer aos habitantes uma reprodução de seus ambientes de origem”³.

A obra moderna inova quando rompe com esta referência na tradição. Propõe à otimização dos espaços, a clara setorização das funções, a preocupação com aspectos de iluminação e ventilação. É o fim dos espaços amplos (chegando inclusive a extremos de sub-dimensionamento), dos quartos abrindo-se para salas (tão comum na residência colonial e proto-moderna) e das alcovas.

Quanto à distribuição e inter-relação dos espaços, foram observadas combinações diferentes tanto para as residências uni quanto multifamiliares.

Duas soluções em planta definem grupos de residências unifamiliares. O primeiro grupo é formado por residências resolvidas em bloco único, ou seja, os setores social, íntimo e de serviço encontram-se

resolvidos numa única edificação. Como exemplo temos a residência Francisco José Vervloet (04).

O segundo grupo é formado por residências resolvidas em blocos distintos, ou seja, os setores social e íntimo estão resolvidos em um bloco e o setor de serviço ou parte dele encontra-se num bloco distinto, afastado deste bloco principal e acomodado junto aos limites de fundos dos terrenos, em edícula^{2,4}.

Mesmo neste tipo de segregação das funções observa-se que os espaços destinados à copa/cozinha e despensas (ou depósitos) permanecem no corpo da edificação principal. Geralmente, as áreas de serviço e dependências de empregada é que são transferidas para outra edificação, no caso a edícula.

É interessante observar que este tipo de organização das funções em blocos distintos é uma herança das antigas fazendas do período colonial onde os antigos pavilhões de serviço foram progressivamente transformando-se em edículas para se adaptarem ao lote urbano. Como exemplo, a residência Luís Mário J. Cinelli (05).

Ainda neste segundo grupo, porém como uma exceção, está a Residência José de Almeida Rebouças (02) que além de possuir parte do seu setor de serviço em edícula (não representada no projeto original) é composta por vários blocos distintos, mostrado em projeto e na análise individual da obra.

Quanto à inter-relação dos espaços, em todas as residências analisadas, os setores íntimo e de serviço possuem uma relação de espaços e circulações independente do setor social, ou seja, há um cuidado para que o setor social mantenha-se independente dos demais setores, e desta forma não influencie nem participe nas relações privada da residência.

Quanto à inter-relação dos espaços, pode-se definir dois grupos distintos para as residências multifamiliares. O primeiro, compostos por edifícios que possuem em seus apartamentos uma articulação entre setores íntimo e de serviço independente do setor social com o objetivo de resguardar a privacidade da vida íntima de seus moradores. Como exemplo temos o edifício Lord (01).

No segundo grupo temos os edifícios cujos apartamentos não possuem articulação entre os setores íntimo e de serviço, integrando estes setores diretamente com o setor social, no caso a sala. Este tipo de articulação rompe com a unidade entre os setores privados da habitação. Como exemplo, o edifício Costa Rica (03).

Em relação ao plano sintático (referente ao plano da realização física do edifício), a principal inovação no processo construtivo é a utilização do aço e do concreto armado.

No contexto das transformações inseridas mediante a divulgação desta nova técnica, a arquitetura moderna propõe a utilização dos materiais mediante a explicitação de sua linguagem formal. Ou seja, a arquitetura deveria corresponder ao desenvolvimento tecnológico de sua época, sendo desnecessário vestir as edificações com as roupagens ecléticas usuais.

Le Corbusier então enuncia os preceitos desta nova arquitetura ao sintetizar suas idéias nos chamados 5 pontos da arquitetura moderna. São eles: os pilotis, o terraço-jardim, a planta-livre, os grandes panos de vidro e a fachada livre.

Não houve possibilidade de obtermos os projetos estruturais, dificultando a análise dos aspectos construtivos da edificação. Porém, através da análise em conjunto dos projetos arquitetônicos e observação das fotos podemos destacar algumas características comuns às edificações.

Os principais materiais utilizados são o concreto para a estrutura, a alvenaria e blocos vazados (cobogó) para vedação, a madeira, o alumínio (em menor esca-

la) e o vidro para as esquadrias, e para o revestimento das fachadas e pintura, a pedra, a pastilha e o azulejo.

Observamos que existe uma preocupação em indicar as vigas invertidas das janelas nas fachadas frente/fundos. Estas vigas liberam o vão da janela até a laje de teto e funcionam como parapeitos desta mesma janela. Encontramos este tipo de composição no edifício Lord (01).

Como exemplo de fachada livre, onde os pilares da fachada principal estão recuados das extremidades do edifício, temos o edifício Lord (01) – fachada principal sudoeste. No edifício Costa Rica (03), alguns pilares estão recuados da fachada com uma sobreposição das esquadrias em vidro fechando os vãos.

A solução de cobertura adotada para todos os edifícios é um sistema de calhas e dutos embutidos por uma platibanda. O teto-terraço não é incorporado à nossa construção por, na época, não existir tecnologia capaz de executar a impermeabilização destas mesmas lajes com total eficiência a um custo razoável. Porém, ocorrem algumas inovações. No que se refere ao plano estético, que é a própria estética

do objeto arquitetônico, podemos definir a princípio, dois grupos distintos para análise: o das residências unifamiliares e o das residências multifamiliares. Esta distinção inicial está relacionada diretamente com o maior apuro estético reservado às residências unifamiliares.

Quanto à composição volumétrica, podemos definir grupos de residências unifamiliares que apresentam características comuns.

A grande maioria das residências apresentam como composição volumétrica um prisma interceptado por uma laje plana. Ou seja, o volume da edificação está bem definido por um prisma e a varanda é encimada por uma laje plana. Este tipo de composição é

encontrada nas residências Francisco José Vervloet (04) e Luís Mário J. Cinelli (05).

Quanto ao material utilizado para revestimento das fachadas, reveste-se as mesmas com um “purismo branco das villas de Le Corbusier”, a residência Francisco José Vervloet (04).

As demais residências do catálogo possuem sempre uma combinação de alvenaria pintada de branco ou outras cores e alvenaria e revestida com diversos materiais como pedras, azulejos, cobogós e madeiras. Como exemplo, temos a residência José de A. Rebouças (02).

Quanto às residências multifamiliares, temos que a volumetria era fruto das exigências feitas pelo construtor ao arquiteto.

Era determinada pela utilização ao máximo da taxa de ocupação e do gabarito de pilotis, utilizando para portaria e guarda de veículos, mais três pavimentos. Desta forma, o padrão de volumetria mais elaborados. Por exigência dos construtores de edifícios, deveriam ser o mais simples possível, onde qualquer detalhe que encarecesse a obra era descartado. Os materiais de acabamento eram pintura e pastilhas não vitrificadas.

Associado a estas limitações, temos um lote urbano com dimensões exíguas para o atendimento das necessidades dos programas propostos para os edifícios.

Encontramos esta edificação submetida ao lote, como que espremida dentro de seus limites, revelando-se, enquanto composição volumétrica, reflexo destas imposições do mercado. Desta forma, cabe às fachadas a responsabilidade de revelarem as inovações formais deste novo estilo arquitetônico.

O edifício Lord (01) é o único exemplo que possui, em seu projeto original, volumetria cúbica e está afastado de todos os limites do lote. Possui acesso central à edificação o edifício Costa Rica (03). Apesar do edifício Lord (01) possuir acesso lateral, este possui tratamento diferenciado no projeto original, destacando-o do contexto da edificação.

Vale lembrar que o edifício moderno possui características próprias de edifício, possui identidade própria. Não tenta imitar as residências unifamiliares, como no proto-modernismo, com seus amplos cômodos e varandas. O edifício moderno é uma caixa fechada, delimitada pela vedação. Podemos observar que durante as décadas de 50 e 60, nas obras analisadas, desaparece a varanda, que retorna apenas na década de 70.

Desta forma, a produção analisada caracteriza a arquitetura moderna no bairro da Praia do Canto nos seus planos pragmático, sintático e estético, resguardadas sempre as devidas proporções e limitações a que está sujeita.

66

**CATÁLOGO
DE RESIDÊNCIAS
DA PRAIA DO CANTO**

EDIFÍCIO LORD / 1953

Rua Aleixo Neto, 1101

ARQ. MARCELO VIVACQUA

01

Este é o primeiro exemplo de edifício moderno no bairro. O edifício desenvolve-se em três pavimentos com um concebido em bloco único com planta retangular e afastado dos limites do lote. Percebe-se uma preocupação com a insolação nas fachadas sudoeste e noroeste através da utilização de cobogó. Os acessos ao edifício são diferenciados – acesso social e de serviço. Valorização das fachadas com diversificação de soluções adotadas e de materiais como cobogós, alvenarias revestidas com pintura ou pedras, esquadrias em madeira e vidro.

EDIFÍCIO LORD
PAVIMENTO TÉRREO

EDIFÍCIO LORD
PAVIMENTO TIPO

L E G E N D A

- 1- HALL
- 2- SALA
- 3- CIRCULAÇÃO
- 4- QUARTO
- 5- BANHEIRO
- 6- COZINHA
- 7- ÁREA DE SERVIÇO
- 8- QUARTO DE EMPRESADA
- 9- BANHEIRO DE EMPRESADA
- 10- DEPÓSITO
- 11- GARAGEM
- 12- DEPENDÊNCIAS ZELADOR
- 13- DEPÓSITO LIXO
- 14- BOMBAS
- 15- LOJA
- 16- VARANDA

**RESIDÊNCIA JOSÉ
DE ALMEIDA REBOUÇAS / 1954**
Rua Chapot Presvot c/ Av. Rio Branco

02

ARQ. DIÓGENES REBOUÇAS

Esta residência, situada em terreno de esquina, foi projetada para oferecer o máximo de privacidade aos usuários. Com este objetivo, o programa foi organizado em torno de um pátio interno, que funciona, basicamente, como extensão dos ambientes sociais, mas de modo a permitir o domínio de toda a área da residência, de qualquer um dos seus setores. Assim, a casa fecha-se ao exterior, mas é transparente internamente. Desenvolvida em quatro níveis, os setores social, íntimo e de serviço articulam-se através de corredores, escadas e rampas. A planta basicamente retangular, adota tratamentos diferenciados para cada fachada de acordo com a insolação, tirando partido estético destes mesmos materiais. Nos seus aspectos formais, a casa explora a volumetria cerrada configurando uma aparência inusitada à época.

EDIFÍCIO COSTA RICA
Rua Constante Sodré, 1261

03

ARQ. MARCELO VIVACQUA

Constitui-se num dos raros exemplos onde a edificação não ocupa todo o lote. Implantado sobre uma das laterais do lote, libera o outro afastamento lateral para acesso à garagem nos fundos do mesmo. Edifício resolvido em bloco único c/ escadas social e de serviço que definem circulações e acessos diferenciados aos apartamentos tipo. O acesso é central e define a simetria do edifício, tanto em planta como em fachada. Há uma setorização básica em espaços social, íntimo e de serviço. No plano estético, observa-se o predomínio da horizontalidade acentuada pelas faixas na cor rosa da fachada, as aberturas dos vãos das janelas em grandes panos de vidro e uma grande marquise horizontal no térreo. Cuidado no tratamento dos materiais da fachada principal da frente como o uso de pastilhas e esquadrias em madeira e vidro.

EDIFÍCIO COSTA RICA
PAVIMENTO TÉRREO

EDIFÍCIO COSTA RICA
PAVIMENTO TIPO

- L E G E N D A**
- 1 - SALA
 - 2 - SALA
 - 3 - CIRCULAÇÃO
 - 4 - QUARTO
 - 5 - BANHEIRO
 - 6 - COZINHA
 - 7 - TÓRRE DE SERVIÇO
 - 8 - QUARTO DE EMPRESADA
 - 9 - BANHEIRO DE EMPRESADA
 - 10 - LAVABO
 - 11 - BANHEIRO
 - 12 - DEPÓSITOS E CLOSET
 - 13 - DEPÓSITO LÍQUIDO
 - 14 - BANHEIRO
 - 15 - LUGAR
 - 16 - VARANDA

RESIDÊNCIA FRANCISCO

JOSÉ VERVLOET / 1962

Rua Constante Sodré, 1101

04

ARQ. MARIA DO CARMO DE NOVAES SCHWAB

Esta residência de dois pavimentos foi implantada junto a uma das divisas do lote, voltando suas áreas envidraçadas para as orientações mais adequadas sudeste e nordeste. No pavimento térreo encontram-se os setores social e de serviço que são articulados por um corredor ao longo de toda a lateral nordeste e um pátio interno. O pavimento superior abriga o setor íntimo. Caracteriza esta residência o emprego do volume geométrico claro e definido que na fachada frontal é interceptado por uma marquise que marca o acesso à edificação e delimita os espaços da garagem e varanda. A privacidade do setor íntimo localizado no pavimento superior é reforçada pelo uso de esquadrias em madeira tipo veneziana em contraposição aos amplos panos de vidro utilizados no pavimento térreo.

RESIDÊNCIA LUÍS MÁRIO

JORGE CINELLI

Rua Madeira de Freitas, 53

05

ARQ. PEDRO FUNDÃO

Residência resolvida em um único pavimento e distribuída em dois blocos distintos – principal e secundário, que abriga as dependências de empregada. Com planta retangular, o bloco principal abriga os setores social, íntimo e de serviço (copa/cozinha). Um corredor centralizado articula os setores íntimo e de serviço interligando-os ao setor social. O volume da edificação é trabalhado apenas na fachada frontal através do ressaltado da platibanda e do vazio da varanda/garagem. Os materiais básicos empregados são o concreto, a alvenaria pintada na cor branca e alvenaria revestida de tijolinho, que possui continuidade no muro do afastamento frontal.

RESIDÊNCIA FRANCISCO JOSÉ VERVLOET
FACHADA

RESIDÊNCIA FRANCISCO JOSÉ VERVLOET
PAVIMENTO TÉRREO

PAVIMENTO SUPERIOR

LEGENDA

- 1 - GARAGEM
- 2 - LITINHO
- 3 - BANHEIRO
- 4 - BANHEIRO
- 5 - ALMOÇO
- 6 - COZINHA
- 7 - JANELA SERVIÇO
- 8 - BANHO
- 9 - BANHO CUPREBADA
- 10 - COZINHA
- 11 - QUARTO INTERNO
- 12 - ESCRITÓRIO
- 13 - QUARTO
- 14 - JANELA SERVIÇO

RESIDÊNCIA LUÍS MÁRIO JORGE CINELLI

- 1 - VARANDA
- 2 - SALA ESTAR
- 3 - CIRCULAÇÃO
- 4 - COPA / COZINHA
- 5 - LAVABO
- 6 - BANHEIRO
- 7 - QUARTO
- 8 - CHUVEIRO

0 1 2 3 4 5

ARQUITETURA MODERNA NA PRAIA DO CANTO E QUADRO NACIONAL

O conhecimento das características de obras consideradas modernas em diversas capitais do Brasil, assim como nos países precursores deste movimento nos ajudou a formar um conceito próprio sobre o assunto.

A compreensão da Arquitetura Moderna brasileira como um estilo e o entendimento de elementos formais intrinsecamente ligados a uma série de contextualizações é importante. Ou seja, quando falamos em modernismo não estamos fazendo apenas a leitura de elementos formais de um repertório racionalista, mas, a compreensão de toda uma contextualização histórica, social e tecnológica que propiciou a concepção de tais elementos.

Acima de todas as divergências e contradições existe uma intenção estética fundamentada numa ideologia. Mesmo que esta ideologia seja a de sermos modernos confrontando-se com a ideologia do espírito da época vigente na essência da ideologia do

Movimento Moderno europeu.

No Brasil, as realizações da nova arquitetura começam a ser difundidas nos círculos intelectuais da vanguarda em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente, no início da década de 20 com a Semana de Arte Moderna de 22 e mais tarde com o Ministério da Educação e Saúde (1936).

Porém, pode-se verificar que o mesmo não se deu no Espírito Santo. Devido às difíceis condições de comunicação e acessibilidade às novas idéias e aos novos materiais, a transformação da arquitetura na Praia do Canto (e em Vitória) se inicia mais tardiamente. Só em meados da década de 50 começa-se a ter uma nova visão da arquitetura.

Todavia, a produção deste período foi significativa, mesmo sendo tardia e não existindo em Vitória uma escola de arquitetura. Na década de 40 havia, ao todo, seis escolas de arquitetura no país: Mackenzie e USP em São Paulo; Recife; Belo Horizonte; Porto Alegre; e a Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Desta forma, os projetos deste período eram realizados ou por arquitetos formados nestas escolas e que

deslocavam-se para outros centros, estimulando a difusão de idéias ali iniciadas, ou por engenheiros e técnicos que assimilavam as idéias desta nova arquitetura através do contato com outros profissionais, com as novas produções que estavam surgindo ou através das revistas de arquitetura e arte.

As obras do catálogo explicitam tanto arquitetos quanto engenheiros e técnicos atuando a nível de projetuação. Dentre os profissionais que atuaram nessa época, na Praia do Canto, serão alvos de nosso estudo, neste capítulo, aqueles cuja formação acadêmica no curso de arquitetura explicita uma intenção formal no ato da concepção da obra arquitetônica.

Ou seja, esta produção, dita erudita, viria impregnada de valores implícitos no projeto e na obra propriamente dita.

A nossa arquitetura moderna brasileira está explicitamente ligada à arquitetura moderna européia dos anos 20 e 30, na sua vertente corbusiana, que confessionalmente toma como exemplo a obra de Le Corbusier. A arquitetura moderna é, segundo Le Corbusier, a manifestação de um estilo pertencente a sua época, fundamentado numa tecnologia que exige uma maneira de construir absolutamente nova. Desta forma, enuncia os preceitos desta nova arquitetura: os pilotis, o terraço-jardim, a planta livre, os grandes painéis de vidro e a fachada livre.

Lúcio Costa, como o principal teórico da arquitetura moderna brasileira, reinterpreta este vocabulário corbusiano. Assimila os elementos corbusianos de arquitetura a elementos da arquitetura brasileira colonial. Para ele, esta arquitetura moderna pressupunha uma uniformização universal. Podia efetivamente integrar movimentos internacionais – porque empregava uma técnica que não conhecia fronteiras – e caráter local – por suas particularidades de plantas e elevação e pela seleção de materiais e revestimentos.

Apesar da arquitetura moderna brasileira, em sua vertente carioca, ser a reinterpretação de Lúcio Costa

dos preceitos de Le Corbusier, em nenhum momento Lúcio nega os fundamentos conceituais e metodológicos da tradição acadêmica. Assim, ao invés de utilizar os 5 pontos da arquitetura moderna, trabalha com “elementos de ordenação formal (que) são permanentes, suas leis e (estão) acima de quaisquer considerações técnicas e utilitárias”.

Podemos observar na produção do bairro em estudo, influências deste grande pensador da arquitetura moderna brasileira, fato este propiciado pelo significativo número de arquitetos formados no Rio de Janeiro. São eles os arquitetos Marcello Vivacqua, Élio Vianna, Maria do Carmo Schwab, Dirceu Carneiro e Deisi Otoni Barbosa. Já os arquitetos Diógenes Rebouças, César Tenure Romano e Kleber Frizzera formam-se, respectivamente, na Bahia, em São Paulo e em Belo Horizonte onde, de forma direta ou indireta, tiveram formação acadêmica influenciada pela chamada escola carioca. Formação esta que refletirá na produção dos mesmos.

A apropriação de repertório da arquitetura moderna e sua consequente adaptação se faz necessária, na medida em que o processo de concepção do edifício

de elementos reentrantes e salientes. As residências José de Almeida Rebouças (02) e Francisco José Vervloet (04), por exemplo, enfatizam a contraposição entre cheios e vazios. Associado a estes princípios de composição temos a utilização de elementos de controle solar, como os brises, ou o cobogó, encontrado na residência José de Almeida Rebouças (02).

Lúcio ainda enfatiza os jogos de volumes formal e funcionalmente contrastantes em grau e natureza (02) e Francisco José Vervloet (04) onde verificamos a distinção dos usos em cada volume da edificação em planta e volumetria.

Quanto à externalização das relações entre vedação e suporte e suporte e laje, podemos citar o edifício Costa Rica (03), onde é clara a intenção do arquiteto em explicitar a estrutura em concreto e a vedação em esquadrias de veneziana e vidro.

Para todas as obras é clara a rejeição ao supérfluo, o despojamento de ornamentação e a valorização da eficiência técnico-econômica.

70

está sujeito a uma gama de fatores que independem dos critérios de projeção adotados pelo arquiteto, mas que estão implícitos no ato de projeção. Ou seja, aliado a este repertório formal, existe um contexto sócio, político e econômico e tecnológico que irá atuar conjuntamente ao processo de produção desta arquitetura.

Ao analisarmos a produção do bairro para remetê-la a uma comparação com o quadro da produção da arquitetura no Brasil, não conseguimos detectar a adoção dos 5 pontos de Le Corbusier em sua íntegra. Desta forma optamos por abordar os princípios de composição e os elementos de arquitetura propostos por Lúcio Costa.

A utilização destes elementos é que nos remete à filiação da arquitetura moderna produzida na Praia do Canto ao quadro nacional, na medida em que podemos observar muitos destes elementos atuando isoladamente nas edificações estudadas.

Alguns dos princípios de composição expostos por Lúcio podem ser identificados na produção do bairro como a simetria, o ritmo, o jogo de cheios e vazios,

Desta forma, podemos verificar que muitas das características e elementos arquitetônicos propostos por Costa, como representantes da nova arquitetura, são encontrados na produção do bairro.

Entretanto, não podemos nos esquecer que o bairro da Praia do Canto possui um contexto diferente do idealizado para a manifestação da arquitetura moderna.

Os condicionantes contextuais (abordados no Capítulo 1) como a caracterização do sítio, a legislação aplicável na época e os imperativos de ordem sócio, político, econômico, cultural e tecnológico vão permear e inclusive direcionar toda a abordagem da arquitetura moderna no bairro.

Porém, não só na Praia do Canto ocorrem imposições das mais diversas ordens à manifestação da arquitetura. No Brasil, os edifícios, que possuem como referência o estilo moderno de arquitetura, se inserem numa cidade com traçado urbano tradicional, que poderia ser sintetizado na rua corredor e no quarteirão edificado perimetralmente. Este traçado vem de encontro ao proposto pela Carta de Atenas, onde as ruas desaparecem, substituídas pelas grandes circulações, onde não existem mais quarteirões fechados mas, superquadras onde o edifício, em altura, sobre pilotis, se dispõe livremente sobre um tapete verde.

Podemos chegar à conclusão que, a concepção de edificação isolada no lote chega a ser um paradoxo, na medida em que esbarra numa malha urbana tradicional onde os índices de construção são todos

baseados nas dimensões do lote, ou seja, o lote tem tido papel decisivo na configuração da cidade brasileira.

Na Praia do Canto, o lote urbano aliado ao desejo imobiliário vem de encontro a muitos dos princípios propostos pela nova arquitetura. O que podemos concluir, a partir das análises dos capítulos 1 e 2 é que, na quase totalidade, a edificação acaba se moldando ao lote, explorando o que a legislação permite ao máximo, restando praticamente à fachada principal à representação estética do edifício. Desta forma, dois traços definem este edifício: a volumetria e a composição de fachadas. Ao analisarmos esta produção, não podemos deixar de distinguir três grupos de obras nos quais o princípio de projeção ora se sobrepõe, ora se submete, ou equilibra com os condicionantes contextuais.

O edifício Lord é o único exemplo onde o programa da edificação é resolvido em um volume cúbico único, afastado de todos os limites do lote. Observa-se ainda que cada fachada deste cubo recebe um tratamento estético diferenciado, a fim de protegê-las da incidência solar.

Já no edifício Costa Rica observa-se a preocupação apenas com a fachada principal, mediante sua abertura em grandes panos de vidro. Estes dois edifícios são os melhores exemplos de fachada livre, propostos em projeto. Pode-se observar o princípio da verdade estrutural onde, nestas fachadas, podemos claramente identificar o que é estrutura – lajes e vigas – e o que é vedação – vidro.

Para as residências José de Almeida Rebouças (02) e Francisco José Vervloet (04) observamos, também, o traço determinante do arquiteto.

Podemos destacar para a residência José Vervloet a pureza e perfeição da composição corbusiana. São volumes bem delineados, com as superfícies nuas e um sentido de organização funcional dos espaços. A residência Luís Mário Jorge Cinelli adota o princípio de composição em planta prismática retangular, mas, associado a volumes reentrantes – a varanda/garagem – e salientes – a platibanda.

Pertencentes ao segundo caso temos edifícios onde o lote se impõe claramente como um determinante ao processo de projetuação. Associado à volumetria

influenciada pelo lote, temos um tratamento das fachadas dentro dos padrões então em voga no momento. Podemos definir ainda, um grupo intermediário, onde o arquiteto tira partido estético de uma volumetria bastante ligada ao lote. Este grupo é representado basicamente por edifícios implantados em lote de esquina.

A partir da análise destes três casos, podemos concluir que a pressão do mercado e da própria construtora sobre a produção do arquiteto, em maior ou menor grau, influi na produção dos mesmos.

Paralela a esta produção de residências multifamiliares, encontramos as residências unifamiliares que, notadamente possuem maior apuro estético, volumétrico e espacial. Talvez tenha sido nessas residências que os arquitetos da época tenham tido maior liberdade para colocarem em prática os preceitos desta nova arquitetura.

Como acreditamentos, desde o início desta monografia, na tese de que existia no bairro da Praia do Canto uma produção arquitetônica com características modernas, encerramos este capítulo com a certeza de tê-la encontrado. Ainda que um pouco camuflada em sua concepção, em muitos casos mutilada e descaracterizada, e na maioria das vezes discriminada por tentar imitar um estilo e não conseguiu ser em sua plenitude.

Mas esta é a nossa produção arquitetônica moderna no bairro e devemos reconhecê-la e tentar inseri-la no quadro da arquitetura moderna brasileira. Sem maiores preconceitos.

a regra. Um dos propósitos mais caros da arquitetura modernista era o de servir às grandes coletividades, e isto é feito pela regra, não pela exceção”⁶.

Este trabalho teve como objetos identificar e analisar esta produção da arquitetura moderna a margem da História Oficial. Definida a área de estudo e o período que representava melhor esta produção, um dos grandes questionamentos para a execução do catálogo foi o que considerariamos como obras modernas de “valor” para as referidas análises.

Estudar as obras paradigmáticas é fundamental para a formação de nosso repertório enquanto profissionais de arquitetura. Porém, muitas vezes, cria também um vácuo dentro de nosso posicionamento enquanto críticos da “produção anônima” de nossa própria cidade.

Este fato se deve a não contextualização deste repertório à nossa realidade sócio-política, econômica e cultural. Este repertório pode, na íntegra, não satisfazer nossas necessidades e não condizer com nossa realidade.

Conclusão

“A arquitetura moderna no Brasil tem sido estudada tomando-se como referência ‘segmentos’ notáveis (as casas pioneiras de Warchavchik, o edifício do Ministério da Educação e Saúde, Brasília...) ou ‘escolas’ – a arquitetura ‘carioca’ ou a ‘paulista’, por exemplo.”⁵

Esta trilha paradigmática da arquitetura moderna, seguida por décadas a fio, nos privou de um universo muito maior de abordagem e crítica, constituída por uma imensa produção arquitetônica anônima. Segundo as palavras de Silva, “A maior contribuição da doutrina modernista para a cultura do século 20 pode ser encontrada justamente na imensa produção arquitetônica anônima que, sem aspirar à notoriedade ou à condição de paradigma, aplica de forma sensata, porém transigente os preceitos formulados nas primeiras décadas do século.

A experiência modernista, no caso da arquitetura, não deve ser avaliada apenas nos termos das obras dos assim chamados mestres. Estas obras são exceções, e como tal sociologicamente menos significativas que

Assumir estas restrições ou imposições é, sem dúvida, ponto chave para direcionar o nosso olhar, sem maiores preconceitos, para a nossa cidade.

Uma das discussões presentes ao longo deste trabalho foi à representatividade das obras analisadas quando comparadas com as referidas obras paradigmáticas. Questionamentos como: Será que estas obras são realmente modernas? Ou comentários do tipo: Olho para a produção de Le Corbusier e não consigo compreender qual a referência de nossas obras a elas apenas explicitam como estamos distantes de nossa própria 'realidade arquitetônica'.

Mas, com certeza, o nosso olhar nos engana. Muitas vezes nos prendemos ao conjunto, sem avaliar cada elemento arquitetônico detidamente. Não compreendemos e não assumimos que nossa realidade é outra e que para o nosso contexto, nossa arquitetura sofre transformações, e transformações muito significativas. Inclusive o que é produzido sem nenhuma qualidade arquitetônica traz implícito uma gama de informações. Cabe a nós, arquitetos, tentarmos decifrar estas informações.

E este trabalho do olhar tornou esta monografia exequível. A partir do momento que definimos nosso contexto político, social, econômico, cultural e principalmente, tecnológico, podemos concluir que,

esta produção, dentro da nossa realidade, tenta ser e consegue ser moderna.

As residências que representam a arquitetura moderna no bairro da Praia do Canto nas décadas de 50 e 60 trazem, impregnadas na sua forma, uma realidade que já passou, mas uma realidade cheia de referências à sua época. Basta voltarmos no tempo para reconhecermos o seu valor. Creio que uma crítica a esta produção, ou a qualquer tipo de produção arquitetônica, não deve ser desvinculada do seu tempo e da sua realidade.

Desta forma e com este olhar, pudemos reconhecer as obras modernas no bairro em estudo para a confecção do catálogo e, como referência mental, obras ao longo de nossa cidade. São obras que diariamente são discriminadas, descaracterizadas e sofrem constantemente ameaça de sobrevivência perante o mercado imobiliário. Uma conscientização de nossa escola de arquitetura se faz necessária e urgente.

Se nós, que deveríamos ser os maiores interessados na compreensão e estudo de nossa cidade, não assumimos a responsabilidade de estudarmos a nossa própria produção arquitetônica, quem a fará?

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

1 SILVA, Elvan. **Uma Introdução ao Projeto Arquitetônico**. Porto Alegre: Ed. da Universidade, UFRGS; Brasília, MEC/SESu/PROED, 1983.

2 REIS F., Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1970.

3 REZENDE, M. E REZENDE, M. **Proto-Modernismo em Vitória**. Monografia apresentada ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo como requisito final para obtenção de grau em Arquitetura. Vitória, 1990. p.41.

4 COMAS, Carlos Eduardo Dias. "Da Atualidade de seu Pensamento". **Revista AU 38**. São Paulo: PINI, 1991 (69-74) p. 69.

5 MACHADO, Lúcio Gomes. "Paradigma para a arquitetura moderna brasileira". **Revista AU 46**. São Paulo: PINI, 193 (60-70), p.60.

6 SILVA, Elvan. "Uma crítica sem isenção: a demolição da arquitetura moderna por Tom Wolfe". **Revista Projeto 172**. São Paulo: Arco Editorial Ltda, 1994 (71-76) p. 76.